

Былые годы

Исторический журнал

Bylye Gody

Historical Journal

2024. 19(1)

г. Пермь. Общественное собраніе

БЫЛЫЕ ГОДЫ. 2024. 19(1)
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Учредитель и издатель –
Cherkas Global University, США

Журнал включен в базу
Scopus,
Web of Science,
Directory of Open Access Journals,
Open Academic Journals Index

Адрес для писем:
1717 N Street NW, Suite 1, Washington,
District of Columbia, USA 20036

Тел.: +1 202 8437792 (США)

E-mail: bg.editor@cherkasgu.press
Сайт журнала: <https://bg.cherkasgu.press>

Выходит с 2006 г.
Периодичность – 1 раз в 3 месяца

Редакционный совет:

- С. И. ДЕГТЯРЕВ (г. Сумы, Украина)
гл. редактор – д-р ист. наук
- Д. ДАРОВЕЦ (г. Венеция, Италия)
- П. ДЖОЗЕФСОН (г. Вотервиль, США)
- Е. Ф. КРИНКО (г. Ростов-на-Дону, Россия)
- Р. МАРВИК (г. Ньюкасл, Австралия)
- Р. В. МЕТРЕВЕЛИ (г. Тбилиси, Грузия)
- Б. Н. МИРОНОВ (г. Санкт-Петербург, Россия)
- Дж. САНБОРН (Пенсильвания, США)
- В. САНДЕРЛЭНД (г. Цинциннати, США)
- С. Г. СУЛЯК (г. Тирасполь, Молдавия)
- Г. ЧЖАН (г. Чанчунь, Китай)
- Ф. Б. ШЕНК (г. Базель, Швейцария)
- М. ШМИГЕЛЬ (г. Банска Быстрица, Словакия)

Подписано в печать 01.03.2024 г.

Заказ № 77.

Редактор, корректор,
редактор-переводчик В.С. Молчанова
Технический редактор, электронная
поддержка Н. А. Шевченко

На обложке слева направо:
Князь Владимир Мономах, в центре Император Николай II, княгиня Ольга
В нижней части обложки: герб Черноморской губернии
и фотография «Виды Российской империи»

BYLYE GODY. 2024. 19(1)
HISTORICAL JOURNAL

Publisher –
Cherkas Global University, USA

This journal is listed in
Scopus,
Web of Science,
Directory of Open Access Journals,
Open Academic Journals Index

Postal Address:
1717 N Street NW, Suite 1, Washington,
District of Columbia, USA 20036

Тел.: +1 202 8437792 (USA)

E-mail: bg.editor@cherkasgu.press
Website: <https://bg.cherkasgu.press>

Issued from 2006
Publication frequency – once in 3 months

Editorial Board:

S. I. DEGTYAREV (SUMY, UKRAINE)
Editor in Chief – Dr. (History)

D. DAROVEC (VENICE, ITALY)

P. JOSEPHSON (WATERTVILLE, USA)

E. F. KRINKO (ROSTOV-ON-DON, RUSSIA)

R. MARKWICK (NEWCASTLE, AUSTRALIA)

R. V. METREVELI (TBILISI, GEORGIA)

B. MIRONOV (ST. PETERSBURG, RUSSIA)

J. SANBORN (PENNSYLVANIA, USA)

W. SUNDERLAND (CINCINNATI, USA)

S.G. SULYAK (TIRASPOL, MOLDOVA)

G. ZHANG (CHANGCHUN, CHINA)

F. B. SCHENK (BASEL, SWITZERLAND)

M. SMIGEL (BANSKA BYSTRICA, SLOVAKIA)

Approved for printing 03/01/2024

Order № 77.

Editor, Proofreader
editor-translator
V. S. MOLCHANOVA

Technical Editor, Electronic support by
N. A. SHEVCHENKO

On the cover page from left to right:
Prince Vladimir Monomakh, the Emperor Nicholas II is in the centre, the Princess Olga
At the bottom of the cover page: Chernomorskay Gubernia (Black Sea Province) emblem
and photo “Views of the Russian Empire”

CONTENTS

ARTICLES

The Evolution of Crimes and Punishments of the Corruption Origin in Russia A.V. Shashkova, G.V. Gudimenko, E.V. Kudryashova, L.O. Gordeychenko	5
Cherkasovs (Keretskys): During the Period of the Muscovite Kingdom (to the 450th Anniversary of the Cherkasov Family) A.A. Cherkasov	15
On the Question of the Everyday Life of the Nobility at the end of the 17th – beginning of the 18th centuries P.S. Seleznev	29
The Liubech Town Plan in 1651 by Abraham van Westerveld S.I. Degtyarev, E.M. Osadchyi	40
The Legal Status of the Native Population of Western Siberia in the Russian Empire (late 17th century – late 19th century) M.V. Saudakhanov, I.A. Garnaya-Ivanova	48
French-Language Publications in the Structure of Bookselling Interests of Academic Bookstores of the XVIII century R.M. Zhitin, A.G. Topilsky	57
The Role of Spiritual Education in the Closed Sacred Space of the Yenisei Siberia (second half of the 18th – first half of the 19th centuries) A.P. Dvoretzkaya, N.L. Khait, O.V. Konovalova, E.Y. Kushnarenko	66
The Appointed Hetman Yakov Gerasimovich Kukharevko (1799–1862) (to the 225th Anniversary of his Birth) N.A. Shevchenko, Yu.V. Kapitanets, G.M. Zinchuk, L.N. Tatarinova	78
Diplomatic Mission A.F. Negri in Bukhara 1820: Goals and Results Z.E. Kabuldinov, S.K. Uderbayeva, G.A. Shotanova	84
A Little-Known Testimony on the Russian-Turkish War of 1828–1829: French Ambassador C. de Mortemart on the Balkan Front T.N. Goncharova	95
Konstantin Nikolaevich Bestuzhev-Ryumin (1829–1897): A Biographical Sketch (To the 195th Anniversary of His Birth) L.L. Balanyuk, S.A. Grimalskaya, O.V. Guseva, U.I. Zubritskaya	108
The Arrest of Khivan Subjects in the Russian Empire in 1836 and Russian Struggle Against Slave Trade in Middle Asia. Part II A.Yu. Peretyatko	115
The Development of the Female Education System in the Penza Province in the 1850–1880 L.A. Koroleva	128
Problems of Penal Policy of the Russian Empire in the Literary and Journalistic Heritage of N.M. Yadrintsev and F.M. Dostoevsky A.V. Golovinov, E.A. Kulikov, I.A. Anisimova	137
The Problem of Terrorism in the Security System of the Russian Empire at the turn of the XIX–XX centuries (on the example of the Yenisei Province) T.V. Izluchenko, D.N. Gergilev, E.A. Akhtamov, D.N. Nesterenko	148

Legal Regulation of Peasant Family Divisions in the Russian North in the second half of the XIX – early XX centuries M.A. Sosnina, T.V. Vorotilina, Ju.V. Nikolaeva, O.A. Lavrishcheva	159
Commercial and Industrial Interests of Landowners in the Field of Sugar Beet Production (XIX – early XX centuries) A.G. Topilsky, R.M. Zhitin	169
Publications of the Periodical Press as a Representative and Authentic Source of Information on Ethno-Justice and Family-Legal Relations of the Permian Peoples in the 19th century O.A. Plotskaya, D.I. Makembaeva, N.S. Grudinin, D.A. Shiryov	178
The Practice of Excise Supervision in Russia after the Wine Reform of 1863 N.Ye. Goryushkina	189
Some Issues of Organization of the Educational Process in Russian Imperial Universities in Accordance with the University Statutes of 1863 and 1884 A. Lebid, O. Tulyakov	199
Reconstruction of Ship Biographies Using “Ship Lists” N.W. Mitiukov, I.Yu. Cherkasova	210
The Pro-Russian Oriented Public of the North-Western Territory about Current Problems of Our Time on the Pages of the “Vilna Bulletin” in the second half of the 1860s O.O. Zavyalova	219
To the Issue of the Pedagogical Periodical Press of the Warsaw School District (1867–1916) I.Yu. Cherkasova, L.A. Koroleva, V.S. Nikitina, N.V. Svechnikova	232
“Russian Style” in Art Based on the Analysis of the Architectural and Artistic-Technical Journal “Zodchii” (“Arhitektor”) A.A. Omelik, A.V. Kistova, N.A. Sergeeva, T.K. Ermakov	238
St. Petersburg University in the History of Training Kazakh Specialists in the second half of XIX – early XX centuries A. Aitmukhambetov, S. Ismailov, A. Tabuldenov, S. Simonov	249
Verny Men’s Gymnasium and Future Alash Figures O.Kh. Mukhatova, Sh.B. Tleubayev, S.G. Belous, A.N. Konkabayeva	258
Special Aspects of Siberian Intelligentsia Development in the XIX – the early XX centuries T.V. Gryaznukhina, A.G. Gryaznukhin, A.S. Zhulaeva, A.O. Zadorina	268
Expulsion from the Poorhouse in the second half of the XIX – early XX centuries (based on Materials of Siberia) A.S. Kovalev, N.R. Novosel'tsev, D.V. Rakhinsky, O.I. Savin	278
Innovations in Russian Arms Production in the Period of the 1880s – 1890s Yu.B. Nadtochiy	290
Political and Humanistic Role of Guljamal Khan during and after the Annexation of Merv to Russia I.I. Aminov	302
The History Image of the Fatherland in the Essays of the First Part of the First Volume in Edition “Zhivopisnaya Rossiya (“Picturesque Russia”)” (1881) N.P. Koptseva, A.A. Shpak, Yu.N. Menzhurenko, K.A. Degtyarenko	312
The System of Public Education on the Territory of Kharkiv Province in the XIX – early XX centuries. Part 2 G. Rajović, S.N. Bratanovskii	325

Features of Elections and the Formation of Representative Meetings in the Cities of the Tobolsk Province on the Reform of 1892 A.B. Khramtsov	342
To the Issue of the Socio-Demographic Situation of the Russian Population on the Territory of Western Kazakhstan (late 19th – early 20th centuries) A. Zhurasova, G. Esseeva, R. Serik, L. Alkhamova	343
The Journal “Mir Iskusstva” (1899–1904) as a Source on the History of Women's Artistic Creativity N.M. Leshchinskaia, M.A. Kolesnik, A.A. Sitnikova, E.A. Sertakova	353
Charitable Donations of Siberians to the Russian Red Cross Society during the Military Campaign in China (1900–1901) T.A. Kattsina, K.A. Tishkina	366
Russian Villagers in Revolutionary Fire, 1902–1907: Generation’s Factor V.B. Bezgin, A.Y. Viazinkin, K.A. Yakimov	374
Crafts of Migrant Peasants in Siberia During the Period of Activity of the Siberian Railway Committee (Based on the Results of an Economic Survey in 1903) D.N. Belyanin, V.N. Razgon, A.V. Razgon	383
Suffrage and Its Implementation by Kazakh Deputies of the State Duma of Russia at the beginning of the XXth century. Alikhan Bukeikhanov and Shaimerden Koshygulov S. Zhumatay, O.N. Mukanov, G.K. Mukanova, Z.Sh. Bimakanova	395
The Public Role of Deputies Elected to the State Duma from the Steppe Region: An Effective Dialogue between Government and Society T.A. Apendiyev, G.B. Batyrbekkyzy, D.L. Sarsembekkyzy, B.B. Tokishkadirov	407
The Journal “Dlya Narodnogo Uchitelya” (1907) as a Source on the Education History in the Russian Empire at the beginning of the XX century Ju.S. Zamaraeva, N.N. Serechkina, N.P. Koptseva, N.N. Pimenova	416
From the History of the Popularization of “Nomadic” Theater in Central Asia through the Kazakh Periodical Press at the beginning of the XX century S. Zhumatay, G.K. Mukanova, A.M. Yespenbetova, D. Mutalova	428
The Siege of Przemysl (1914–1915) in the Russian Periodical Press T.A. Magsumov, T.E. Zulfugarzade, M.B. Kolotkov, S.B. Zinkovskii	439
The Theme of Quality of Life in the Public Rhetoric of the Imperial People's Party during the First World War P.S. Seleznev, V.V. Zubov	446
The Initial Stage of the Gorlitskaya Operation (1915). Causal Relationships of the Defeat of the Russian Army G. Popov, O.B. Barabash, B.A. Bulgarova, O.Yu. Kazenkov	454
Coverage of the Brusilov's Breakthrough in the Russian Army Newspaper “Soldatskii Vestnik” (May 22 – September 7, 1916). Part 2 G. Rajović, S.N. Bratanovskii, A.Y. Epifanov, I.N. Kuksin	465
The Head of the Russian Imperial House of Romanov, Grand Duchess Maria Vladimirovna: Touches to a Biographical Portrait (on the 70th Anniversary of Her Birth) A.A. Cherkasov	472
On the Economic Structure, Labor Use and Adaptation of Former Soviet Citizens Who Moved in a Planned Manner from the PRC to Kazakhstan in 1954–1963 M.Ch. Kalybekova, N.A. Kubik, Z.E. Kabuldinov	480

Copyright © 2024 by Cherkas Global University

Published in the USA
 Bylye Gody
 Has been issued since 2006.
 E-ISSN: 2310-0028
 2024. 19(1): 439-445
 DOI: 10.13187/bg.2024.1.439

Journal homepage:
<https://bg.cherkasgu.press>

The Siege of Przemyśl (1914–1915) in the Russian Periodical Press

Timur A. Magsumov ^{a, b, c, *}, Teymur E. Zulfugarzade ^d, Mikhail B. Kolotkov ^e, Sergei B. Zinkovskii ^f

^a Cherkas Global University, Washington, DC, USA

^b Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

^c Naberezhnye Chelny State Pedagogical University, Naberezhnye Chelny, Russian Federation

^d Russian Economic University named after G.V. Plekhanov, Moscow, Russian Federation

^e Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Saint-Petersburg, Russian Federation

^f Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow, Russian Federation

Abstract

Russian periodical press materials are used to examine the siege of the Austrian fortress of Przemyśl (1914–1915). Russian central and regional newspapers of the First World War period were used as materials, namely: “Soldatskii vestnik Petrogradskogo voennogo okruga”, “Voennyi telegraf” and “Voennyi vestnik” daily newspaper. The siege of Przemyśl was covered on the pages of these newspapers in the period from December 2, 1914 to March 11, 1915.

In conclusion, the authors state that the siege of any fortress is a matter that requires a significant amount of time or a significant amount of human and technical resources. In the first case, it is enough to simply qualitatively block the fortress and wait for surrender, and in the second – to participate in bloody and expensive assaults. In Przemyśl, the Russian army, after an unsuccessful first attempt to seize the fortress, decided to act according to the scenario of a long-term siege. Despite the fact that the siege lasted a long time (from the end of October 1914 to the beginning of March 1915), in the media in 1914 very little was written about the siege of Przemyśl. The information silence in the Russian periodical press was a consequence of the lack of active hostilities around the fortress, which was broken only when the Austrian garrison made unsuccessful attempts to break through. In January-February 1915, when the situation of the Austrian garrison became more and more doomed, more events began to take place around the fortress, some of which demonstrated defeatist sentiments among the Austrian soldiers. Finally, on March 9, 1915, the Przemyśl fortress fell.

Keywords: newspapers, “Soldatskii vestnik Petrogradskogo voennogo okruga”, “Voennyi telegraf”, “Voennyi vestnik”, siege, Przemyśl, 1914–1915, Russian army, World War I.

1. Введение

Осада австрийской крепости Перемышль русской армией в годы Первой мировой войны является одним из наиболее громких дел Русской императорской армии в начальный период войны. Предпосылками к осаде стал неудачный штурм, который был осуществлен с 5 по 8 октября 1914 г. После штурма крепость была на некоторое время деблокирована и в конце октября вновь окружена русскими войсками. В этот раз русское командование решило взять крепость измором. В данной работе мы хотели бы рассмотреть отражение темы осады Перемышля в русской периодической печати.

* Corresponding author

E-mail addresses: nabonid1@yandex.ru (T.A. Magsumov)

Солдаты, мы разделили последние наши запасы. Честь нашей страны и каждого из нас нам запрещает, чтобы мы после столь тяжелой, славной, победоносной борьбы попали во власть неприятеля, как беспомощная толпа. Герои, солдаты, нам нужно пробиться, и мы пробьемся» (*Последние дни Перемышля, 1915: 2-3*).

По сведениям источника, за последние дни перед вылазкой гарнизон Перемышля получил усиленное довольствие, солдаты получили на руки на пять дней сухарей, консервы, одеяла, новые сапоги. В инструкции, розданной офицерам, указывалось рассказать солдатам, что при возвращении в крепость их ждет бесславная участь, и поэтому они должны разорвать русский фронт во что бы то ни стало. Восточное направление было избрано для вылазки как линия наименьшего сопротивления русским, и притом оно приводило в район расположения больших русских магазинов и складов боевых припасов.

В вылазке должны были участвовать свыше 20 тыс. штыков, но многие части, несмотря на приказ коменданта, вперед не двинулись. В вылазке действительное участие приняла только 23-я гонведная дивизия, а также некоторые части 85-й ландверной бригады и 4-го гусарского полка, которые и потерпели решительное поражение.

В официальном австрийском сообщении, исходящем из Вены, указывалось, что гарнизон Перемышля вернулся в крепость после того, как он нарвался на крупные силы русских. К этому нужно добавить, что под Перемышлем русские войска никогда не располагали крупными силами, большая вылазка была отбита преимущественно русскими ополченскими дружинами и немногими батальонами второочередных пехотных полков (*Последние дни Перемышля, 1915: 2-3*).

В плен в Перемышле попали 9 генералов, свыше 2,5 тыс. офицеров и 117 тыс. солдат. В качестве трофеев было захвачено 900 орудий и обширные запасы вооружений.

5. Заключение

Подводя итоги, важно отметить, что осада любой крепости – это дело, требующее значительного количества времени или значительного количества людского и технического ресурса. В первом случае достаточно просто качественно блокировать крепость и выжидать капитуляции, а во втором – участвовать в кровопролитных и дорогостоящих штурмах. В Перемышле русская армия после неудачной первой попытки овладеть крепостью решила действовать по сценарию долговременной осады. Несмотря на то что осада длилась долго (с конца октября 1914 г. по начало марта 1915 г.), в средствах массовой информации в 1914 г. очень мало писали об осаде Перемышля. Информационная тишина в русской периодической печати была следствием отсутствия активных боевых действий вокруг крепости, которая нарушалась, только когда австрийский гарнизон предпринимал безуспешные попытки прорыва. В январе-феврале 1915 г., когда положение австрийского гарнизона становится все более обреченным, вокруг крепости начинает происходить больше событий, часть из которых демонстрирует пораженческие настроения среди австрийских солдат. Наконец, 9 марта 1915 г. крепость Перемышль пала.

Литература

- Бои у Перемышля, 1915** – Бои у Перемышля // *Военный вестник*. 1915. 4 марта. С. 2.
- Военный обзор, 1914** – Военный обзор // *Солдатский вестник Петроградского военного округа*. 1914. 10 дек. С. 2.
- Из действующей армии, 1914** – Из действующей армии // *Солдатский вестник Петроградского военного округа*. 1914. 10 дек. С. 2.
- Из действующей армии, 1915** – Из действующей армии // *Солдатский вестник Петроградского военного округа*. 1915. 21 янв. С. 3.
- Из действующей армии, 1915a** – Из действующей армии // *Солдатский вестник Петроградского военного округа*. 1915. 11 февр. С. 3.
- Из действующей армии, 1915b** – Из действующей армии // *Солдатский вестник Петроградского военного округа*. 1915. 7 марта. С. 2.
- Клопова, 2016** – Клопова М.Э. Взятие Перемышля на страницах русской прессы. Март 1915 г. // Материалы ежегодной международной научно-практической конференции Первая мировая война. Взгляд спустя столетие. 2016. Т. 2. С. 318-329.
- Кривочуприн, 2014** – Кривочуприн Е.Л. Погром в Перемышле 15.09.1914 г. и его отражение в периодике // *Русин*. 2014. 3(37): 38-47.
- Объедков, 2014** – Объедков И.В. Пресс-конференции в генеральном штабе и осада Перемышля в 1914-1915 гг. // *Вестник МГПУ. Серия: исторические науки*. 2014. 1(13): 42-47.
- От штаба..., 1914** – От штаба Верховного Главнокомандующего // *Солдатский вестник Петроградского военного округа*. 1914. 10 дек. С. 1-2.
- От штаба..., 1914a** – От штаба Верховного Главнокомандующего // *Солдатский вестник Петроградского военного округа*. 1914. 13 дек. С. 1.
- От штаба..., 1915** – От штаба Верховного Главнокомандующего // *Солдатский вестник Петроградского военного округа*. 1915. 11 февр. С. 1.

- [От штаба..., 1915a](#) – От штаба Верховного Главнокомандующего // *Солдатский вестник Петроградского военного округа*. 1915. 4 марта. С. 2.
- [От штаба..., 1915b](#) – От штаба Верховного Главнокомандующего // *Солдатский вестник Петроградского военного округа*. 1915. 11 марта. С. 1.
- [От штаба..., 1915c](#) – От штаба Верховного Главнокомандующего // *Солдатский вестник Петроградского военного округа*. 1915. 11 марта. С. 2.
- [Последние дни Перемышля, 1915](#) – Последние дни Перемышля // *Солдатский вестник Петроградского военного округа*. 1915. 11 марта. С. 2-3.
- [С-ко, 1915](#) – *С-ко Б. Под Перемышлем* // *Военный телеграф*. 1915. 25 янв.
- [Тяжелое положение..., 1914](#) – Тяжелое положение гарнизона в Перемышле // *Солдатский вестник Петроградского военного округа*. 1914. 2 дек. С. 3.
- [У Перемышля, 1915](#) – У Перемышля // *Военный вестник*. 1915. 23 февр. С. 2.
- [Kamensky, 2021](#) – *Kamensky V.S. Literary Propaganda and Litterateurs during World War I // Propaganda in the World and Local Conflicts*. 2021. 8(1): 16-22.
- [Magsumov et al., 2023](#) – *Magsumov T.A., Zulfugarzade T.E., Kolotkov M.B., Zinkovskii S.B. The First World War on the Pages of the Journal "Studencheskii Byulleten' Kievskogo Kommercheskogo Instituta" // Bylye Gody*. 2023. 18(2): 998-1006.
- [Parkhomenko, 2018](#) – *Parkhomenko V.A. "The Image of the Enemy" in the Russian Empire during the Great War // Propaganda in the World and Local Conflicts*. 2018. 5(2): 49-54.
- [Rajović et al., 2022](#) – *Rajović G., Bratanovskii S.N., Epifanov A.E., Bratanovskya M.S. The Journal "Zadushevnoe Slovo" as a Source on the History of the First World War // Bylye Gody*. 2022. 17(3): 1267-1272.
- [Rajović, Bratanovskii, 2023](#) – *Rajović, G., Bratanovskii, S.N. The Evolution of the Image "Children at War 1914–1915" (based on the Materials of the Newspaper "Soldatskii Vestnik") // Bylye Gody*. 2023. 18(3): 1532-1538.

References

- [Boi u Peremyshlya, 1915](#) – Boi u Peremyshlya [Battles near Przemysl]. *Voennyi vestnik*. 1915. 4 marta. P. 2. [in Russian]
- [Iz deistvuyushchei armii, 1914](#) – Iz deistvuyushchei armii [From the active army]. *Soldatskii vestnik Petrogradskogo voennogo okruga*. 1914. 10 dek. P. 2. [in Russian]
- [Iz deistvuyushchei armii, 1915](#) – Iz deistvuyushchei armii [From the active army]. *Soldatskii vestnik Petrogradskogo voennogo okruga*. 1915. 21 yanv. P. 3. [in Russian]
- [Iz deistvuyushchei armii, 1915a](#) – Iz deistvuyushchei armii [From the active army]. *Soldatskii vestnik Petrogradskogo voennogo okruga*. 1915. 11 fevr. P. 3. [in Russian]
- [Iz deistvuyushchei armii, 1915b](#) – Iz deistvuyushchei armii [From the active army]. *Soldatskii vestnik Petrogradskogo voennogo okruga*. 1915. 7 marta. P. 2. [in Russian]
- [Kamensky, 2021](#) – *Kamensky, V.S. (2021). Literary Propaganda and Litterateurs during World War I. Propaganda in the World and Local Conflicts*. 8(1): 16-22.
- [Klopova, 2016](#) – *Klopova, M.E. (2016). Vzyatie Peremyshlya na stranitsakh russkoi pressy. Mart 1915 g. [The capture of Przemysl on the pages of the Russian press. March 1915]. Materialy ezhegodnoi mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii Pervaya mirovaya voina. Vzglyad spustya stoletie*. T. 2. Pp. 318-329. [in Russian]
- [Krivochuprin, 2014](#) – *Krivochuprin, E.L. (2014). Pogrom v Peremyshle 15.09.1914 g. i ego otrazhenie v periodike [The pogrom in Przemysl on September 15, 1914 and its reflection in periodicals]. Rusin*. 3(37): 38-47. [in Russian]
- [Magsumov et al., 2023](#) – *Magsumov, T.A., Zulfugarzade, T.E., Kolotkov, M.B., Zinkovskii, S.B. (2023). The First World War on the Pages of the Journal "Studencheskii Byulleten' Kievskogo Kommercheskogo Instituta". Bylye Gody*. 18(2): 998-1006.
- [Ob"edkov, 2014](#) – *Ob"edkov, I.V. (2014). Press-konferentsii v general'nom shtabe i osada Peremyshlya v 1914-1915 gg. [Press conferences at the General Staff and the siege of Przemysl in 1914-1915]. Vestnik MGPU. Seriya: istoricheskie nauki*. 1(13): 42-47. [in Russian]
- [Ot shtaba..., 1914](#) – Ot shtaba Verkhovnogo Glavnokomanduyushchego [From the headquarters of the Supreme Commander-in-Chief]. *Soldatskii vestnik Petrogradskogo voennogo okruga*. 1914. 10 dek. Pp. 1-2. [in Russian]
- [Ot shtaba..., 1914a](#) – Ot shtaba Verkhovnogo Glavnokomanduyushchego [From the headquarters of the Supreme Commander-in-Chief]. *Soldatskii vestnik Petrogradskogo voennogo okruga*. 1914. 13 dek. P. 1. [in Russian]
- [Ot shtaba..., 1915](#) – Ot shtaba Verkhovnogo Glavnokomanduyushchego [From the headquarters of the Supreme Commander-in-Chief]. *Soldatskii vestnik Petrogradskogo voennogo okruga*. 1915. 11 fevr. P. 1. [in Russian]
- [Ot shtaba..., 1915a](#) – Ot shtaba Verkhovnogo Glavnokomanduyushchego [From the headquarters of the Supreme Commander-in-Chief]. *Soldatskii vestnik Petrogradskogo voennogo okruga*. 1915. 4 marta. P. 2. [in Russian]

Ot shtaba..., 1915b – Ot shtaba Verkhovnogo Glavnokomanduyushchego [From the headquarters of the Supreme Commander-in-Chief]. *Soldatskii vestnik Petrogradskogo voennogo okruga*. 1915. 11 marta. P. 1. [in Russian]

Ot shtaba..., 1915c – Ot shtaba Verkhovnogo Glavnokomanduyushchego [From the headquarters of the Supreme Commander-in-Chief]. *Soldatskii vestnik Petrogradskogo voennogo okruga*. 1915. 11 marta. P. 2. [in Russian]

Parkhomenko, 2018 – Parkhomenko V.A. “The Image of the Enemy” in the Russian Empire during the Great War // *Propaganda in the World and Local Conflicts*. 2018. 5(2): 49-54.

Poslednie dni Peremyshlya, 1915 – Poslednie dni Peremyshlya [The last days of Przemyśl]. *Soldatskii vestnik Petrogradskogo voennogo okruga*. 1915. 11 marta. Pp. 2-3. [in Russian]

Rajović et al., 2022 – Rajović, G., Bratanovskii, S.N., Epifanov, A.E., Bratanovskya, M.S. (2022). The Journal “Zadushevnoe Slovo” as a Source on the History of the First World War. *Bylye Gody*. 17(3): 1267-1272.

Rajović, Bratanovskii, 2023 – Rajović, G., Bratanovskii, S.N. (2023). The Evolution of the Image “Children at War 1914–1915” (based on the Materials of the Newspaper “Soldatskii Vestnik”). *Bylye Gody*. 18(3): 1532-1538.

S-ko, 1915 – S-ko B. Pod Peremyshlem [Near Przemyśl]. *Voennyi telegraf*. 1915. 25 yanv. [in Russian]

Tyazheloe polozhenie..., 1914 – Tyazheloe polozhenie garnizona v Peremyshle [Difficult situation of the garrison in Przemyśl]. *Soldatskii vestnik Petrogradskogo voennogo okruga*. 1914. 2 dek. P. 3. [in Russian]

U Peremyshlya, 1915 – U Peremyshlya [At Przemyśl]. *Voennyi vestnik*. 1915. 23 fevr. P. 2. [in Russian]

Voennyi obzor, 1914 – Voennyi obzor [Military review]. *Soldatskii vestnik Petrogradskogo voennogo okruga*. 1914. 10 dek. P. 2. [in Russian]

Осада Перемышля (1914–1915 гг.) в русской периодической печати

Тимур Альбертович Магсумов ^{a, b, c, *}, Теймур Эльдарович Зульфугарзаде ^d
 Михаил Борисович Колотков ^e, Сергей Борисович Зинковский ^f

^a Черкас глобальный университет, Вашингтон, США

^b Волгоградский государственный университет, Волгоград, Российская Федерация

^c Набережночелнинский государственный педагогический университет, Набережные Челны, Российская Федерация

^d Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва, Российская Федерация

^e Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Российская Федерация

^f Российский университет дружбы народов, Москва, Российская Федерация

Аннотация. В работе на материалах русской периодической печати рассматривается осада австрийской крепости Перемышль (1914–1915 гг.). В качестве материалов использовались русские центральные и региональные газеты периода Первой мировой войны, а именно: «Солдатский вестник Петроградского военного округа», «Военный телеграф» и «Военный вестник» ежедневная газета. Осада Перемышля освещалась на страницах этих газет в период с 2 декабря 1914 г. по 11 марта 1915 г.

В заключении авторы отмечают, что осада любой крепости – это дело, требующее значительного количества времени или значительного количества людского и технического ресурса. В первом случае достаточно просто качественно блокировать крепость и выжидать капитуляции, а во втором – участвовать в кровопролитных и дорогостоящих штурмах. В Перемышле русская армия после неудачной первой попытки овладеть крепостью решила действовать по сценарию долговременной осады. Несмотря на то что осада длилась долго (с конца октября 1914 г. по начало марта 1915 г.), в средствах массовой информации в 1914 г. очень мало писали об осаде Перемышля. Информационная тишина в русской периодической печати была следствием отсутствия активных боевых действий вокруг крепости, которая нарушалась, только когда австрийский гарнизон предпринимал безуспешные попытки прорыва. В январе-феврале 1915 г., когда положение австрийского гарнизона становится все более обреченным, вокруг крепости начинает происходить больше событий, часть из которых демонстрирует пораженческие настроения среди австрийских солдат. Наконец, 9 марта 1915 г. крепость Перемышль пала.

Ключевые слова: газеты, «Солдатский вестник Петроградского военного округа», «Военный телеграф», «Военный вестник», осада, Перемышль, 1914–1915 гг., Русская армия, Первая мировая война.

* Корреспондирующий автор

Адреса электронной почты: nabonid1@yandex.ru (Т.А. Магсумов)